

КОНФЛИКТ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА В РОМАНЕ

«МИНУВШИЕ ДНИ»

Юсупов Муратбек Рахимович,

ст.преподаватель кафедры Языкового и литературного образования,

UBS, Наманган.

Yumurat65@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена изучению конфликта личности и общества в романе «Минувшие дни» Абдулла Кадыри. Проблема взаимодействия личности и общества остаётся значимой во все времена и не теряет своей остроты в современном мире.

В рамках исследования рассматриваются проявления данного конфликта на примере образов Атабека и Узбек-аим. Особое внимание уделяется тому, как герои ведут себя в условиях социального давления, каким образом общественные нормы и традиции влияют на их поступки, решения и жизненный выбор.

Анализ произведения позволяет выявить механизмы воздействия общества на личность, а также показать, к каким последствиям приводит противоречие между индивидуальными стремлениями и коллективными установками. Это делает исследование важным не только с литературоведческой, но и с социальной точки зрения.

Ключевые слова: конфликт, общество, выбор, поступка, влияние, традиция, запреты, мнение, окружающие.

Введение. Бытует мнение, что общество не влияет на семью или на личность человека. Однако в действительности это влияние оказывается гораздо глубже и сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Современные люди нередко ориентируются не на собственные желания и убеждения, а на мнение окружающих: что скажут другие, как оценят их поступки, соответствуют ли они принятым нормам.

Такое постоянное оглядывание на общественное мнение постепенно ограничивает внутреннюю свободу человека, формирует зависимость от чужих оценок и мешает проявлению индивидуальности. В результате человек может отказаться от собственных стремлений, подавить искренние чувства и подчиниться тем правилам, которые диктует общество.

Именно эта проблема становится особенно значимой при обращении к художественной литературе, где она получает глубокое и многогранное осмысление. В романе «Минувшие дни» Абдуллы Кадыри данная тема раскрывается через судьбы героев, чья жизнь оказывается тесно связанной с давлением традиций и общественного мнения. Конфликт между личностью и обществом здесь приобретает ярко выраженный трагический характер, что делает произведение особенным и в наше время. Всё это обуславливает **актуальность** нашего исследования.

Объектом нашего исследования является роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни», **предметом** – конфликт личности и общества.

Целью данной работы является выявить причины конфликта личности и общества и на этой основе нам предстоит решить следующие **задачи**:

- выявить основные формы проявления конфликта личности и общества в романе;
- проанализировать образ Атабека как носителя новых взглядов;
- рассмотреть роль традиций и социальных норм в развитии сюжета;
- определить, как через судьбы героев раскрывается критика общества.

Литература и методология. Творчество Абдуллы Кадыри, и роман «Минувшие дни в частности», изучены достаточно глубоко. Учёные отмечают, что писатель оставил значительное наследие, которое достойно не только узбекской литературы, но и библиотек всего мира.

Мурод Мухаммад Дуст (писатель и общественный деятель) [3] считает, что Кадыри – мастер сатиры, в его произведениях можно найти смех от обычной улыбки до едкого юмора. Писатель отмечает, что Кадыри использует метод пародии, не отставая от Рабле или Свифта.

Иззат Султанов (литературовед, критик, драматург) в своей статье «В зеркале одной судьбы», посвящённой 95-летию со дня рождения Абдуллы Кадыри (1989), пишет, что для осознания величия и непреходящей ценности творчества писателя потребовалось более полувека [6].

Учёные отмечают, что в произведениях Кадыри правдиво освещается история Туркестана XIX века, воссоздаются картины узбекской жизни и ведутся рассуждения о проблемах того времени. В романе «Минувшие дни» учёные отмечали изображение национальных традиций, подчёркивали близость произведения к народному эпосу и к приключенческим романам прошлых веков, анализировали исторические корни изображённых в нём событий, исследовали своеобразие героев нового и старого поколения. [5].

Также есть мнение, что Кадыри называют «зеркалом нации» [6].

Ход исследования. В романе «Минувшие дни» изображена социальная ситуация XIX века в Средней Азии, когда традиционный уклад жизни находился в состоянии внутреннего кризиса и постепенных изменений. Общество того времени сохраняло ярко выраженный патриархальный характер, однако в произведении показаны и признаки его расшатывания.

Особенно ярко это проявляется в образе Узбек-айм. Героиня не желает подчиняться установленным нормам и стремится занимать доминирующее положение в обществе. Её влияние выходит за пределы семейного круга: в городе к её мнению прислушиваются даже мужчины, а женщины относятся к ней с подчёркнутым почтением. В Ташкенте практически ни одно значимое событие – ни свадьба, ни встреча, ни даже траурный обряд – не обходится без её участия.

Тем не менее, подобное положение нельзя считать типичным для всех семей того времени. Было бы неверно утверждать, что в обществе преобладал матриархат: речь идёт скорее об исключительном случае, который подчёркивает противоречивость эпохи.

Как отмечает Умарали Норматов [5], Узбек-аим – женщина недалёкая, упрямая и духовно слепая, не способная принять истину, если она противоречит её собственным желаниям. Парадокс заключается в том, что именно такая ограниченность в сочетании с властным характером делает её фигурой, оказывающей значительное влияние на судьбы окружающих. Её необдуманные поступки запускают цепь событий, последствия которых оказываются гораздо глубже и серьёзнее, чем она сама способна осознать.

В романе образ Узбек-аим служит важным средством раскрытия конфликта между традицией и изменениями в обществе, а также показывает, как личность, даже обладая ограниченным внутренним миром, может оказывать мощное воздействие на историческую и социальную реальность.

Центральная фигура романа – Атабек. Абдулла Кадыри раскрывает его как интеллектуально развитую, образованную и внутренне самостоятельную личность, обладающую критическим мышлением и широтой мировоззрения.

Герой характеризуется рациональным подходом к оценке людей и социальных явлений, а также стремлением к переосмыслению устоявшихся традиционных норм. Атабек выступает носителем прогрессивных взглядов, противопоставляя себя консервативным общественным установлениям.

Особое значение в его образе занимает конфликт с традиционной системой ценностей. Стремясь к личностному самоопределению и реализации права на собственный выбор, он выходит за рамки общепринятых норм, в том числе вступая в противоречие с авторитетом матери. Несмотря на высокий социальный статус и уважение, которым пользуется его мать в обществе, Атабек

демонстрирует автономность решений, особенно в вопросах личной жизни и брака.

Поведение героя отражает приоритет индивидуальных ценностей над коллективными нормами, а также стремление к утверждению личного счастья как высшей жизненной цели, что становится одним из ключевых аспектов его образа.

В романе Абдулла Кадыри автор показывает, как общество влияет на личность и семейные отношения. Под воздействием традиционного мышления и общественного мнения Узбек-аим стремится прежде всего сохранить семейную честь и поддерживать установленные обычаи.

Она ориентируется на сохранение семейных традиций и общественного статуса, что усиливает давление как на неё саму, так и на членов семьи. Даже испытывая материнские чувства к своему сыну, она нередко принимает решения, исходя не из личных эмоций, а из необходимости соответствовать общественным ожиданиям и требованиям «чести» семьи.

В её образе отражается доминирование коллективных ценностей над индивидуальными, когда понятия чести и общественного мнения оказываются сильнее личных чувств и человеческих отношений.

Отношения Атабека и Кумюш в романе являются одной из центральных форм проявления противостояния личности и общества. Любовная линия героев показывает столкновение личных чувств с социальными запретами и традиционными нормами.

Их любовь развивается в условиях постоянного давления со стороны общества, где решающую роль играют не личные переживания, а семейные обязательства, общественное мнение и представления о «чести». Поэтому чувства героев не могут свободно реализоваться и постепенно оказываются подчинёнными внешним обстоятельствам; любовь становится не только

выражением искренних человеческих чувств, но и символом трагического конфликта между личным счастьем и социальными ограничениями.

В романе авторская позиция проявляется через глубокое сочувствие к личности, оказавшейся в условиях жёсткого давления традиционного общества, и одновременно критическое отношение к консервативным социальным устоям. Писатель не идеализирует ни одну из сторон конфликта, однако явно подчёркивает гуманистическую ценность личности, её права на свободу выбора и личное счастье.

Для раскрытия конфликта между личностью и обществом автор активно использует систему художественных средств. Одним из ключевых приёмов является контраст: противопоставление прогрессивных взглядов главного героя и традиционного мировоззрения окружающей среды позволяет ярко показать глубину социального противоречия. «Атабек понимал, что мать обиделась на него, он и не ждал иного приема. Но когда Узбек-аим не смягчилась и после того, как он дважды просил у нее прощения, Атабек сделал вид, что он тоже не понимает, в чем дело, и перестал обращать на нее внимание» [4, с.140].

Также важную роль играет символика, через которую передаются внутренние переживания героев и напряжённость ситуации, когда внешне спокойная действительность скрывает драматические конфликты.

Особое значение имеют диалоги, раскрывающие мировоззрение персонажей и их отношение к происходящему. Через речевые характеристики автор показывает различие между индивидуальным мышлением героя и коллективными нормами общества.

Во время завтрака новоиспечённая жена Атабека каждый раз встаёт с места, подавая пиалу с чаем. Когда таким образом Зайнаб попыталась подняться и подать чай Атабеку, тот призвал её не вставать. Узбек-аим назидательно замечает:

– Подавать чай стоя – и достойно, и красиво, и приятно для молодой невестки, ведь в этом и есть прелесть замужества.

– Я ведь не говорю, чтобы она и вам подавала сидя. Но мне эти церемонии не нужны, – сказал Атабек» [4, с.173].

Реализм изображения является одной из главных особенностей романа. Писатель достоверно отражает социальные условия эпохи, бытовые детали и психологические состояния персонажей, что усиливает убедительность конфликта и делает его жизненно правдоподобным.

Художественные средства и авторская позиция в романе подчинены раскрытию основной идеи произведения – столкновения личности с обществом и трагических последствий этого противостояния.

В романе конфликт личности и общества приводит к разрушению счастья и судеб героев; правдиво и ясно показано, что общество может выступать как разрушительная сила.

Однако смысл романа не ограничивается только изображением трагедии. Автор заставляет задуматься о том, почему это происходит и можно ли было избежать подобных последствий. Через судьбы героев он показывает, что слепое следование традициям и подчинение общественному мнению лишают человека права на выбор и внутреннюю свободу.

В то же время в образе Атабека ощущается надежда на изменения. Его стремление к справедливости, разуму и искренним чувствам говорит о том, что в обществе уже зарождаются новые взгляды, способные со временем изменить устаревшие порядки.

Таким образом, произведение поднимает важный вопрос о необходимости гармонии между личностью и обществом. Только тогда, когда будут учитываться не только традиции, но и чувства, права и желания человека, станет возможным

избежать подобных трагедий. Именно в этом заключается глубокий смысл романа и его непреходящая актуальность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кадыри А. «Минувшие дни» 2020-02-19 12:03:21 Identifier
<https://www.abdullakadyri.minuvshiedniroman>
2. М. М. Дуст, журнал “Звезда Востока”, 1984, № 4.
3. «Минувшие дни»
https://archive.org/details/AbdullahKodirii_MinuvshijeDni_NoMix/ch1_gl01.mp3
компания «Sharq», 2009.
4. У. Норматов. «Чудо Кадыри». Ташкент, «O'zbekiston», 2010
5. Хайитов, М.М. Юсупов, М.Р. Значение внесюжетных элементов в романе Чингиза Айтматова «Плаха», 2021
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17857472971001517730&btnI=1&hl=ru>
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17857472971001517730&btnI=1&hl=ru>
6. "Экономика и социум" №3(82) ч.2 2021 www.iupr.ru
7. <https://www.bing.com/ck>